

ZAMONAVIY TABIATSHUNOSLIK FANINI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK ISHLAR

Pazliddinova Odinaxon

Namangan davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893070>

Respublikamiz xalq ta'limi o'ziga xos rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda. Bu o'ziga xoslik, eng avvalo, ta'lim-tarbiya mazmunini milliy lashtirish, ya'ni o'zimizning juda boy o'tmish tariximiz, madaniyatimiz, fanimiz, tilimiz o'z mohiyati bilan juda chiroyli, yuksak insoniy, axloqiy mazmunga ega bo'lgan milliy urf-odatlarimiz asosida jamiyatimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni o'qitish baxtiga muassar bo'lganimizda ko'rinadi. Bu narsa hammamizning qalbimizda g'urur hislarini to'qlantiradi. Mana shu sharoit barchamizdan juda katta ko'tarinkilik bilan jamiyatimizning yosh avlodini yuksak vatanparvarlik, xalqparvarlik, milliy g'urur ruhida tarbiyalashimizni taqozo etadi. Yuksak axloqiy sifatlarni tarbiyalash, eng avvalo, o'zimizda bu sifatlarni mujassamlashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga ta'lim-tarbiyaga yangicha yondashish, yangicha uslub va mazmun, shakl va vositalardan foydalanishni ham taqozo etadi. Bugun eski uslub bilan yangi vazifalarai amalga oshirib bo'lmaydi. Har kuni talaygina yangilik, yangi texnologiyalar yurtimizga kirib kelmoqda. Yangi texnologiyalar o'z tushunchalari, "tili" bilan kirib kelib, Vatan iqtisodiyoti, fan-texnika taraqqiyotining darajasini asta-sekin yuksaltirmoqda. Vatanimizning pedagogik taraqqiyoti ham bundan mustasno emas, albatta.

Tabiatshunoslikni o'qitish jarayonida dunyoni ilmiy tushunish asoslarini shakllantirish uchun tabiatga muruvvatli munosabatni, vatanparvarlikni va go'zallikni tushunishni tarbiyalash kerak.

Zamonaviy pedagogika ta'lim va tarbiyaga, tarbiyalovchi ta'lim deb atalmish yagona jarayonning ikki tomoni deb qaraydi. Ta'limning tarbiyalovchilik xarakteri uning mazmuni bilan belgilanadi. Shuning uchun ham tabiatshunoslikni o'qitish o'qituvchiga o'quvchilar tafakkurini, ularning ijodiy va bilish faolligini rivojlantirish uchun boy material beradi. Tabiatshunoslik bo'yicha barcha mavzular kompleks tarbiya masalalarini aks ettiradi.

O'quvchilarga bilimni bayon qilish metodlari ham tarbiyaviy ahamiyatga ega, o'quvchilarning barcha faoliyatlari bilimlarni o'zlashtirish jarayoni bilan bog'liqdir. Shu munosabat bilan tabiatshunoslikni o'qitish o'qituvchilar uchun tarbiyaviy ishlarda katta imkoniyatlar beradi. Tabiatshunoslikni o'qitishda og'zaki, ko'rgazmali, amaliy va boshqa metodlardan foydalaniladi. Bolalarning ijodiy faolligi, individual qobiliyatlarini ochishga qaratilgan metodlar tobora ko'proq qo'llanilmoqda.

Tabiatshunoslik bo'yicha mashg'ulotlarni sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar, ochiq havodagi o'yinlar, o'lkashunoslik ekskursiyalari, uy ishlari bilan chambarchas bog'lamoq zarur.

Bularning hammasi o'qituvchiga tabiatshunoslik bo'yicha o'quvchilar bilan shug'ullana borib, ularni faqat yaxshi bilim olishgagina emas, balki ular shaxsining shakllanishiga ta'sir ko'rsatishga ham imkon beradi. Boshlang'ich sinflarda tabiatshunoslikni o'qitishning maqsadi botanika, zoologiya, anatomiya, fiziologiya, gigiyena, geografiya fanlarining elementar asoslarini berishdir.

Tabiatshunoslik darslari o'quvchilarning aqliy jihatdan rivojlanishi uchun, jumladan, tafakkurning rivojlanishi uchun boy material beradi. Til va tafakkur ajralmasdir, tilsiz inson

tafakkurining, tafakkursiz tilning bo'lishi mumkin emas. O'quvchilar tabiat jismlarining nomlarini atab, ular to'g'risida o'z fikr-mulohazalarini izhor qilib, shu narsalarni idrok qiladilar va ularga o'z munosabatlarini ko'rsatadilar. O'quvchilarning nutqi ustida ish olib borish bilan bir vaqtda, o'qituvchi ularning tafakkuri ustida ham ish olib boradi, o'quvchilar fikrining aniqligi, tushunarligi, izchilligi va asoslanganligini tarbiyalaydi. Tabiatshunoslik darslarida ma'lum miqdordagi tabiatshunoslik bilimlarini o'zlashtirish jarayonida muayyan fikrlash faoliyati amalga oshadi va mantiqiy tafakkur rivoj topadi. Aqliy operatsiya (ish)lar tahlil qilish va sintezlash tufayli o'quvchida uning ongida asoslanib, yangi fikrlar, tabiatshunoslik tasvirlari vujudga keladi. Bu mazmun jihatidan bir- biriga zid bo'lgan fikrlash operatsiyalari ajralma – birlikda bo'ladi.

Tabiatshunoslik darslarida o'qituvchi muayyan joyning mavsumiy xususiyatlarini hisobga olib, qachon va qanday tarqatma-material to'plashi, tirik burchak uchun qaysi vaqtda va qanday o'simlik xayvonlarni kuzatish, tabiatga qachon va qanday ekskursiya uyushtirish kerakligini belgilaydi. Maktab yer uchatskasini: parrandachilik, chorvachilik, fermalari, xayvonot va botanika bog'larini yaqin joylarga ekskursiyuyushtirib tabiatni kuzatish joylarni va muddatlarini aniqlaydi.

O'quvchilar uchun botanikadan qanday jonsiz tabiat va tajribalar, kuzatishlarni darsda o'z vaqtida ko'rsatish uchun qachon qo'yish kerakligini, qachon va qanday bayramlarni (paxta; xosil; gul va tabiatga oid boshqa) shu kabi kechalar o'tkazishni oldindan aniqlab olishi kerak. Har bir kursning mazmuniga va o'quvchilarning yoshiga mos keladigan metod va shakllar bilan tabiatshunoslikni planli ravishda amalga oshirish uchun yillik zaramiyati tug'iladi. bunday plan o'qituvchining ish sifatini yaxshi bo'lishi uchun zamindir.¹

Tabiatshunoslik fan materiallarini amaliy o'zlashtirishda xarita-sxemalarni chizish katta o'rin tutadi. Ularni qo'llanish yo'lida (ufq tomonlarini aniqlashda) maktab hovlisidagi narsalarning joylashishining oddiy rasmini chizish birinchi qadam bo'ladi. Kartografik tasvirlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishni tekshirish uchun xarita-sxemalardan foydalanish qulay. O'quvchilarni amaliy bilimlarini sinash maqsadida 4-sinflarda quyidagi muammoli savollarni o'rta tashlash mumkin.

Yozning jazirama issig'ida cho'lga turibsiz. Amaliy kuzatish bilimlaringizga tayanib, turgan joyingizdan orientir olib, janub tomonni belgilang.

Amaliy tabiatni kuzatish natijasida quyidagi faktorlar asosida janubni aniqlash mumkin:

- 1) sudralib yuruvchi hayvonlar o'z inini kirish yo'lini doim janubga qaratadi;
- 2) qushlar o'z uyasini doimo janub tomonga qo'yadi;
- 3) o'simliklar shoxlari doimo janub tomonga egilgan;
- 4) o'simlik poyasining janub tomoni doimo yog'onlashgan bo'ladi;
- 5) barxan qumlar bir uchi shimolda ikkinchi uchi esa janubga yotgan bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarga har xil narsalarni berib rasm, fotosurat va gugurt qutisi, kubik, stakan boshqa narsalarni olib chiqib, o'xshashlik farqlarini topishni topshiradi, so'ng geometrik figuralarni tarqatadi, uni o'quvchilar daftar varag'iga ustiga qo'yib atrofni qalam bilan qog'ozga chizadilar. Topshiriq bajarilgandan keyin narsaning yuqoridan ko'rinishini plan deyiladi degan xulosaga olib keladi. Undan keyin stolning plani chizdiriladi. Agar o'quvchilar narsalarning kattaligiga qiynalsalar tasvirlanadigan narsani

¹ Yoziyeva U. (2020). Tabiatshunoslik darslarida amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Qarshi: Nasaf. – B. 112.

shartli ravishda kichraytirish mumkinligini tushuntiradi. (Masalan 10, 20 marta) Grafik topshiriqlarini bajarayotganda o'quvchilarga « — » noto'g'ri javob, «1» —to'g'ri javob ekanligini tushuntirish lozim.

References:

1. Nuriddinova M.I. (2004). Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. T.: "Cho'lpon" – 2005.
2. Baxramov A., Sharipov Sh., Nabiyev M. (2019). Tabiatshunoslik. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinf uchun darslik. – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU. – B. 28.
3. Umumta'lim maktablarining o'quv dasturlari (boshlang'ich sinflar) 2018.
4. Yoziyeva U. (2020). Tabiatshunoslik darslarida amaliy ishlarni tashkil etish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Qarshi: Nasaf. – B. 112.
5. Yoziyeva U.L. (2021). The Role And Role Of The Media In The Formation Of The Natural Scientific World Of Preschool Children. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(7), 963-967.

